

OMMAVIY MUSIQA MADANIYATINING TERMINOLOGIK TIZIMLASHTIRISH MUAMMOSI XUSUSIDA

Amanova Nodira, O'zbekiston davlat konservatoriyasi huzuridagi Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san'ati instituti professori v.b., san'atshunoslik bo'yicha falsafa doktori (PhD).

Аннотация

KIRISH: Zamonaviy dizayn yondashuvlarini kulolchilik san'atini o'qitish jarayoniga integratsiya qilish talabalarning estetik tafakkuri, ijodiy kompetentligini hamda aksiologik qarashlarini rivojlantirishda muhim pedagogik omil hisoblanadi. Tadqiqotda kulolchilikning milliy an'analari va innovatsion dizayn texnologiyalari sintezi orqali badiiy qadriyatlarni shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilingan.

MAQSAD: Tadqiqotning maqsadi talabalarning estetik tafakkuri va ijodiy kompetentligini rivojlantirish uchun kulolchilikning milliy an'alarini zamonaviy dizayn yondashuvlari bilan integratsiyalash metodikasini ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda kulolchilik san'ati bo'yicha amaliy mashg'ulotlar, innovatsion dizayn texnologiyalari, pedagogik kuzatuv hamda qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanildi. Milliy qadriyatlar va zamonaviy yondashuvlar uyg'unligi nazariy asoslar bilan mustahkamlandi.

NATIJARAR VA MUHOKAMA: Tadqiqot natijalari dizayn yondashuvlarini kulolchilikni o'qitish jarayoniga integratsiya qilish talabalarning estetik qarashlarini kengaytirishi, ijodiy faolligini rag'batlantirishi hamda aksiologik qadriyatlarini shakllantirishini ko'rsatdi. **Mazkur jarayon ta'lim samaradorligini oshiradi.**

XULOSA: Kulolchilikning milliy an'analari va zamonaviy dizayn texnologiyalari sintezi talabalarda badiiy qadriyatlarni shakllantirish, estetik hamda ijodiy salohiyatni rivojlantirishning strategik muhim vositasi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: badiiy keramika, zamonaviy dizayn, aksiologiya, ijodiy kompetentlik, estetik tafakkur, vizual modellashtirish, innovatsion pedagogika, kompozitsion tafakkur.

К ПРОБЛЕМЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМАТИЗАЦИИ МАССОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Аманова Нодира, и.о. профессора Института национального эстрадного искусства им. Б.Закирова при ГКУз, доктор философии по искусствоведению (PhD)

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: интеграция современных дизайнерских подходов в художественное обучение гончарному делу является важным педагогическим фактором в развитии эстетического мышления, творческой компетентности и аксиологических взглядов студентов. В исследовании анализируются теоретические и практические аспекты формирования художественных ценностей через синтез национальных традиций гончарства и инновационных технологий дизайна.

ЦЕЛЬ: цель исследования — разработать методику интеграции национальных традиций гончарства с современными дизайнерскими подходами для развития эстетического мышления и творческой компетентности студентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались практические занятия по гончарному искусству, инновационные дизайнерские технологии, педагогическое наблюдение и сравнительный анализ. гармония национальных ценностей и современных подходов подкреплялась теоретическими основами.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что интеграция дизайнерских подходов в обучение гончарному делу расширяет эстетические взгляды студентов, стимулирует творческую активность и формирует аксиологические ценности. данный процесс повышает эффективность образовательного процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: синтез национальных традиций гончарства и современных технологий дизайна является стратегически важным инструментом формирования художественных ценностей и развития эстетического и творческого потенциала студентов.

Ключевые слова: художественная керамика, современный дизайн, аксиология, творческая компетентность, эстетическое мышление, визуальное моделирование, инновационная педагогика, композиционное мышление.

ON THE PROBLEM OF TERMINOLOGICAL SYSTEMATIZATION OF MASS MUSICAL CULTURE

Nodira Amanova, Acting Professor at the Botir Zakirov National Institute of Pop Art under the State Conservatory of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Art Studies.

Annotation

INTRODUCTION: The integration of modern design approaches into the teaching of pottery art is an important pedagogical factor in the development of students' aesthetic thinking, creative competence, and axiological views. The study analyzes the theoretical and practical aspects of the formation of artistic values through the synthesis of national pottery traditions and innovative design technologies.

AIM: The purpose of the study is to develop a methodology for integrating national pottery traditions with modern design approaches in order to develop students' aesthetic thinking and creative competence.

MATERIALS AND METHODS: The study employed practical classes in pottery art, innovative design technologies, pedagogical observation, and comparative analysis methods. The harmony of national values and modern approaches was supported by theoretical foundations.

RESULTS AND DISCUSSION: The results demonstrated that the integration of design approaches into pottery education broadens students' aesthetic views, stimulates creative activity, and forms axiological values. This process increases the effectiveness of the educational process.

CONCLUSION: The synthesis of national pottery traditions and modern design technologies is a strategically important tool for the formation of artistic values and the development of students' aesthetic and creative potential.

Keywords: artistic ceramics, modern design, axiology, creative competence, aesthetic thinking, visual modeling, innovative pedagogy, compositional thinking.

В современной музыковедческой науке одной из наименее разработанных и одновременно наиболее дискуссионных областей остается терминология, связанная с массовой музыкальной культурой. Несмотря на широкое распространение таких понятий, как «эстрадная музыка», «поп-музыка», «массовая музыка», «развлекательная музыка», «рок-музыка», «джазовая музыка», их содержание и границы остаются недостаточно определенными. В различных научных школах и культурных традициях эти термины используются по-разному, нередко обозначая сходные или даже идентичные музыкальные явления.

Подобная ситуация создает серьезные трудности как для теоретического анализа, так и для практической систематизации музыкального материала. В условиях глобализации и интенсивного культурного обмена одна и та же музыкальная практика в разных странах может обозначаться различными понятиями. Так, в западной научной традиции чаще используется термин *popular music*, тогда как в постсоветском культурном пространстве широко распространено понятие «эстрадная музыка». При этом данные категории далеко не всегда являются полностью тождественными.

Энциклопедические словари трактуют понятие «эстрада» прежде всего как вид сценического искусства, включающий представление различных малых форм – музыкальных, драматических, хореографических и цирковых номеров, объединенных концерном. Однако в научном дискурсе это понятие постепенно расширилось и стало применяться для обозначения целого пласта музыкальной культуры.

Как отмечает Наталья Дрожжина, «сам термин «эстрада» остается сегодня довольно неопределенным в своей многозначности». Подобная терминологическая размытость обуславливает неоднозначный статус эстрады в системе академических искусств и нередко приводит к восприятию ее как периферийной или «полуплегиимной» формы художественной культуры [5].

В то же время в западной гуманитарной науке начиная со второй половины XX века сформировалось самостоятельное исследовательское направление – *popular music studies*. Уже в 1970-е годы появились работы, рассматривающие популярную музыку в контексте социальных и культурных процессов. Одной из значимых публикаций этого периода стало издание «The Sounds of Social Change: Studies in Popular Culture» («Звуки социальных изменений: исследования поп-культуры»), обозначившее новый междисциплинарный подход к исследованию массовой культуры [2].

Существенный вклад в формирование научной методологии внес британский музыковед, один из основателей академического изучения популярной музыки Филлип Тагг. Его программная статья «Анализируя популярную музыку» («Analyzing Popular Music») [3], опубликованная после международной конференции 1981 года в Амстердаме, предложила новые аналитические подходы к изучению музыкальных явлений массовой культуры.

Однако даже в рамках данного научного направления терминологическая система остается неоднородной. Понятия *popular music*, *pop music*, *entertainment music*, *commercial music* используются в различных контекстах и нередко пересекаются по смыслу.

Особенно остро эта проблема проявляется при сопоставлении терминологии разных культурных традиций. В одних научных школах «поп-музыка» рассматривается как наиболее широкая категория современной массовой музыкальной культуры. В других – напротив, она трактуется как одно из направлений внутри более обширной сферы популярной или эстрадной музыки.

В ряде исследований «эстрадная музыка» понимается как профессиональная сценическая форма массовой музыкальной культуры, включающая широкий спектр направлений – от джаза и рока до поп-музыки и различных синтетических жанров. В этом случае поп-музыка выступает лишь одним из ее компонентов [1].

Одновременно используются и такие понятия, как «массовая музыка» или «развлекательная музыка», которые также пересекаются по содержанию с термином «популярная музыка». Таким образом, одна и та же музыкальная реальность может обозначаться различными терминами, что создает значительную методологическую неопределенность.

Ситуация усложняется тем, что современная эстрадная и популярная музыка представляет собой чрезвычайно динамичную и синтетическую систему. В ее формировании участвуют различные жанровые и стилевые источники – фольклор, джаз, рок, академическая музыка, электронные направления. В результате возникает сложная сеть взаимных влияний, в которой границы между жанрами и стилями становятся все более подвижными.

Истоки большинства современных музыкальных направлений восходят к народной музыкальной традиции. Фольклор выступает своеобразным фундаментом, на котором формируются как профессиональные академические формы, так и массовая музыкальная культура. В процессе исторического развития жанры и стили трансформируются, взаимодействуют и порождают новые художественные формы.

В условиях глобализации данный процесс сопровождается явлением культурной гомогенизации. С одной стороны, интеграция различных музыкальных традиций способствует обновлению художественного языка и расширению выразительных средств. С другой стороны, возникает опасность утраты национально-культурной специфики и жанровой идентичности.

Исследователи (В. Г. Мозгот, Б. М. Мухитдинова, Е. В. Мякотин) отмечают, что интеграция музыкальных направлений обусловлена целым рядом факторов. Если в прошлые эпохи важную роль играли миграционные процессы и межкультурные контакты, то в XX–XXI веках решающее значение приобрели технологические изменения. Развитие средств массовой коммуникации, звукозаписи и цифровых платформ существенно ускорило распространение жанров популярной музыки.

В этой связи особую значимость приобретает проблема соотношения таких фундаментальных категорий, как «жанр» и «стиль». В классическом музыковедении жанр традиционно рассматривается как относительно устойчивая исторически сложившаяся форма музыкального творчества, обладающая определенными структурными и функциональными признаками.

Однако применительно к сфере массовой музыки подобные определения оказываются недостаточными. В рамках одного жанра может существовать большое количество стилевых разновидностей, формирование которых обусловлено не только художественными, но и социальными, культурными, экономическими и технологическими факторами.

В данном контексте жанр можно рассматривать как более широкую категорию, внутри которой формируются различные стилевые модификации. Стиль же представляет собой совокупность характерных выразительных признаков – особенностей мелодики, ритмики, гармонии, фактуры, тембровой организации и исполнительской манеры.

При этом в динамичной среде популярной музыки нередко происходит процесс трансформации стиля в самостоятельный жанр. Наиболее устойчивые признаки определенного стилевого направления начинают воспроизводиться как модель при создании новых произведений и постепенно закрепляются уже как самостоятельная жанровая система.

Возможен и обратный процесс – когда определенный жанр становится основой формирования нового стилевого направления. Так, например, блюз послужил основой для возникновения ритм-энд-блюза, рок-н-ролла, блюз-рока и т.д., а джаз стал источником целого спектра стилевых модификаций.

Таким образом, в сфере эстрадной и популярной музыки жанр и стиль находятся в состоянии постоянного взаимодействия и взаимоперехода. Нередко в рамках одного произведения жанровые и стилевые характеристики проявляются одновременно, формируя сложную систему художественных признаков.

Одним из важнейших факторов жанрово-стилевой трансформации в эстрадной музыке является аранжировка. Именно она во многих случаях определяет стилевую принадлежность произведения и способна переносить музыкальный материал из одного жанрового контекста в другой.

По определению Алексея Бельтюков [4], музыкальная аранжировка представляет собой искусство адаптации произведения для представления его в иной художественной форме по сравнению с первоначальной. Она может включать

изменение гармонии, фактуры, ритмики, инструментовки, введение нового тематического материала, создание вступлений и заключений.

В результате подобной переработки трансформируются основные элементы музыкального языка – гармония, форма, метроритм, фактура и тембровая организация звучания. Именно поэтому деятельность аранжировщика требует глубоких знаний композиции, инструментоведения, гармонии и формы.

Не менее важную роль в развитии современной массовой музыкальной культуры играют технологические факторы. Развитие цифровых технологий существенно упростило процессы создания, тиражирования и распространения музыкальной продукции.

Современная музыкальная индустрия делает инструменты производства музыки доступными широкому кругу пользователей, что приводит к ускорению жанровых трансформаций и появлению новых стилевых направлений.

Дополнительным фактором становится функционирование музыки в системе культурных индустрий. Музыкальные произведения и исполнительские проекты все чаще выступают как элементы культурного рынка, обладающие признаками товарного продукта. Музыка активно используется в маркетинговых коммуникациях, формируя эмоциональный образ брендов и влияя на идентификацию аудитории.

В условиях цифровой среды возникли и новые способы систематизации музыкальной информации. Интернет-платформы используют гиперссылки, алгоритмы рекомендаций и различные системы маркировки жанров. Особый интерес представляют визуальные карты музыкального пространства, где жанры и стилевые направления структурируются с помощью цветowych обозначений.

Подобные модели демонстрируют относительную популярность различных музыкальных направлений и позволяют выявлять культурные тенденции в разных регионах мира.

Однако даже такие системы визуальной классификации подтверждают существование серьезной терминологической проблемы. В мировой музыкальной культуре отсутствует единая система определения ключевых понятий, связанных с массовой музыкой.

Таким образом, современная музыкальная наука сталкивается с необходимостью уточнения и систематизации терминов «эстрадная музыка», «поп-музыка», «массовая музыка», «развлекательная музыка», а также понятий «жанр» и «стиль» применительно к сфере популярной музыкальной культуры.

Поиск единого терминологического «знаменателя» представляется важной задачей современной музыковедческой теории. Его разработка позволила бы преодолеть разрыв между различными научными традициями, а также между теоретическими исследованиями и практикой музыкальной индустрии.

Особенно актуальной эта проблема является для региональных музыкальных культур, в том числе для узбекской эстрадной музыки, жанрово-

стилевые особенности которой пока остаются недостаточно систематизированными в научной литературе.

Следовательно, дальнейшее развитие исследований в данной области должно быть направлено на формирование более четкой и универсальной терминологической системы, способной адекватно отражать сложную и динамичную природу современной массовой музыкальной культуры.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Amanova N. Genre and Stylistic Features of the Structure and Dynamics of the Development of Modern Uzbek Pop Music // Eurasian Music Science Journal. – 2019)
2. Denisoff R. S., Peterson R. A. (ed.). The sounds of social change: Studies in popular culture. – Rand MacNally, 1972. – 332 p.
3. Tagg P. Analysing popular music: theory, method and practice // Popular music, 1982. – Т. 2; – P. 37-67.
4. Бельтюков А.О. Стилевой генезис массовой музыкальной культуры XX века (на примере США и Великобритании): дис. канд. культ. – Екатеринбург, 2016. – 192 с.
5. Дрожжина Н.В. Музыкальное искусство эстрады как социокультурный феномен // Харьков: Вестник ХДАДМ – 26 ноября 2008. – с. 41. [Электронный ресурс] www.irbis-nbuv.gov.ua, <http://visnik.org>.